

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.8-089:617.571/72-071-08

Исаметдинова Умида Зайнитдинова,
Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович

Самаркандский государственный медицинский университет

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731053>**АННОТАЦИЯ**

Синдром боли в шейном и плечевом отделах (CSPS) — болезненное состояние, связанное с функциональным нарушением мышц, суставов и нервной ткани в области шеи и плеч. Этот синдром может иметь различную этиологию и характеризуется снижением работоспособности и ограничением двигательной активности. В статье на клинических примерах оценивается эффективность методов физиотерапии при лечении БИХОС. Результаты исследования показали важную роль физиотерапевтического комплекса в уменьшении боли, улучшении объема движений и повышении качества жизни пациента.

Ключевые слова: шейно-плечевой болевой синдром; физиотерапия; лекарственная терапия; болевой синдром; мышечные спазмы; амплитуда движения; реабилитация; СФ-36; ВАС; комплексное лечение.

Isametdinova Umida Zaynitdinovna,
Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich
Samarkand State Medical University**THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY AND MODERN METHODS IN THE TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME****ANNOTATION**

Cervical-scapular pain syndrome (CSPS) is a painful condition associated with functional disorders of the muscles, joints and nerve tissue in the neck and shoulder areas. This syndrome can have various etiologies and is accompanied by a decrease in working capacity and limitation of motor activity. In this article, the effectiveness of physiotherapy methods in the treatment of CSPS was evaluated based on clinical examples. The results of the study showed the important role of the physiotherapy complex in reducing pain, improving the range of motion and improving the patient's quality of life.

Keywords: cervical-shoulder pain syndrome; physiotherapy; drug therapy; pain syndrome; muscle spasms; range of motion; rehabilitation; SF-36; VAS; complex treatment.

Isametdinova Umida Zaynitdinovna,
Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti**BO'YIN-YELKA CHIGALI OG'RIQ SINDROMINI DAVOLASHDA FIZIOTERAPIYANING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY USULLARI****ANNOTATSIYA**

Bo'yin-yelka chigali og'riq sindromi (BYChOS) – bu bo'yin va yelka sohalaridagi mushaklar, bo'g'imlar va nerv to'qimalarining funksional buzilishi bilan bog'liq bo'lgan og'riqli holatdir. Ushbu sindrom turli etiologiyali bo'lishi mumkin bo'lib, ish qobiliyatining pasayishi, harakat faolligining cheklanishi bilan kechadi. Mazkur maqolada BYChOSni davolashda fizioterapiya usullarining samaradorligi klinik misollar asosida baholandi. Tadqiqot natijalari fizioterapiya kompleksining og'riqni kamaytirish, harakat diapazonini yaxshilash va bemorning hayot sifatini oshirishdagi muhim o'rinni ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: bo'yinka-yelka chigali og'riq sindromi; fizioterapiya; medikamentoz terapiya; og'riq sindromi; mushak spazmi; harakat amplitudasi; reabilitatsiya; SF-36; VAS; kompleks davolash.

Введение. Шейно-лопаточный болевой синдром (ШЛБС) — болевой синдром, локализующийся в области шеи, плеч и лопаток, который часто связан с функциональными или дегенеративными изменениями опорно-двигательного аппарата, суставов, нервных корешков и мягких тканей. По статистике, основными факторами, приводящими к развитию данного синдрома, являются длительная неправильная поза на работе, стресс, чрезмерные физические

нагрузки, а также такие заболевания, как остеохондроз, миотония, фибромиалгия. Пациенты с данным синдромом часто жалуются на хроническую боль, ограничение подвижности, слабость, скованность и онемение в руках. Эти состояния снижают трудоспособность пациента, отрицательно влияют на психоэмоциональное состояние и в целом приводят к ухудшению качества жизни. Традиционные медикаментозные методы лечения,

хотя и помогают временно уменьшить боль, не могут обеспечить долгосрочного результата. В частности, чисто симптоматический подход без устранения причины боли создает основу для хронизации заболевания. В связи с этим современные подходы базируются на комплексном лечении заболевания, то есть применении методов, воздействующих на патогенетические механизмы. Физиотерапия является одним из таких методов, который уменьшает боль, способствует восстановлению общего состояния пациента за счет устранения спазмов, улучшения местного кровообращения и активизации регенеративных процессов. Современные физиотерапевтические методы (электротерапия, магнитотерапия, ультразвук, лазеротерапия, а также лечебная физкультура) широко применяются в лечении БИХОС.

Клинические наблюдения и научные исследования, проведенные в последние годы, доказали роль и эффективность физиотерапии в консервативном лечении. Целью данной статьи является оценка данного вопроса - роли физиотерапии в лечении шейно-плечевого болевого синдрома.

Цели исследования. Основной целью данного исследования является изучение клинической эффективности методов физиотерапии в лечении пациентов с шейно-лопаточным болевым синдромом, оценка их роли в снижении боли, восстановлении двигательных функций и улучшении качества жизни пациентов. В ходе исследования будут определены относительные преимущества этих методов путем сравнения ограниченного подхода к традиционной медикаментозной терапии с физиотерапевтическим комплексным лечением. В ходе исследования также будет проанализировано клиническое воздействие каждой из физиотерапевтических процедур, в частности, ультразвуковой терапии, магнитотерапии, электрофореза, инфракрасного излучения, лазеротерапии и лечебной физкультуры. Цель — определить, в каких сочетаниях эти методы могут обеспечить более быстрое купирование болевого синдрома у пациентов, уменьшить мышечный спазм и расширить диапазон движений.

В конце исследования была предпринята попытка найти ответы на следующие вопросы:

Каковы конкретные механизмы действия физиотерапии в уменьшении симптомов ОА? Какая комбинация физиотерапевтических процедур дает наиболее эффективный результат? В какой степени физиотерапия улучшает общие сроки восстановления и качество жизни пациентов? Научно-практические исследования, проводимые на основе этих целей, позволяют провести глубокий анализ роли и значения физиотерапии в лечении ОА с использованием современных подходов.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры травматологии и реабилитации клиники №1 Самаркандского государственного медицинского университета в течение 2024–2025 гг. В исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозом шейно-лопаточный болевой синдром (ШЛБС). Возраст пациентов составил от 30 до 60 лет, из них 27 мужчин и 33 женщины. Средняя длительность заболевания у пациентов, принявших участие в исследовании, составила от 3 месяцев до 1 года.

Пациенты были случайным образом разделены на две основные группы:

Группа 1 (контрольная группа, 30 пациентов) – получали только традиционную медикаментозную терапию. Лечение включало обезболивающие (НПВП), миорелаксанты, витамины группы В, а также симптоматические средства.

Группа 2 (основная группа, 30 пациентов) – получала физиотерапевтические процедуры в дополнение к вышеуказанной медикаментозной терапии.

Физиотерапевтические процедуры включали следующее:

Ультразвуковая терапия – на частоте 1 МГц, в течение 5–7 минут, направленная на спазм мышц шеи;

Магнитотерапия – лечение низкочастотным магнитным полем, для уменьшения боли и отека;

Электрофорез – с препаратами новокаина или лидокаина, наносится на сегментарные зоны;

Лечебная физкультура – проводится под контролем врача-физиотерапевта, ежедневно в течение 15–20 минут по индивидуальной схеме;

Тепловые процедуры и инфракрасное излучение – для расслабления мышц и улучшения кровообращения.

В ходе исследования состояние каждого пациента оценивалось на основании динамического наблюдения в течение 14 дней.

Для анализа были выбраны следующие критерии:

Уровень болевого синдрома – по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ);

Диапазон движений шеи и плеч оценивали с помощью гониометра;

Качество жизни оценивали с помощью опросника состояния здоровья SF-36;

Мышечные спазмы оценивали с помощью пальпации, рефлекторной активности и клинических симптомов. Для статистического анализа использовали Microsoft Excel 2021 и SPSS 25.0. Данные анализировали с использованием средних значений, стандартных отклонений и уровней значимости $p < 0,05$. Различия между группами сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента и критерия хи-квадрат.

Результаты. В ходе исследования эффективность применяемых методов лечения больных с шейно-лопаточным болевым синдромом оценивалась по определенным критериям. В качестве критериев оценки были выбраны интенсивность болевого синдрома (по ВАШ), амплитуда движений шейно-лопаточной области, уровень мышечных спазмов, а также изменение качества жизни (по опроснику SF-36).

Уменьшение болевого синдрома

К 14 дню лечения уровень боли в группе 1 (пациенты, получавшие только медикаментозную терапию) снизился в среднем с $6,8 \pm 1,2$ балла по ВАШ до $4,4 \pm 1,0$ балла (снижение на 35%). В группе 2 (с добавлением физиотерапии) уровень боли снизился с $6,7 \pm 1,1$ балла до $2,0 \pm 0,9$ балла, что свидетельствует об уменьшении боли примерно на 70%. Данная разница была статистически значимой, определялась на уровне $p < 0,01$.

Улучшение объема движений

Объем движений шейно-плечевого отдела достоверно восстановился в группе 2. В частности, объем движений шеи увеличился в среднем на 32%, боковая девиация на 38%, а вращательные движения на 41%. В группе 1 наблюдалось среднее улучшение объема движений на 15–20%. У пациентов, получавших физиотерапию, наблюдалось уменьшение спазмов мышц шеи и плеч, что обеспечивало свободу движений. Динамика мышечных спазмов и рефлекторных симптомов

Пальпаторная оценка показала значительное уменьшение мышечных спазмов у пациентов 2-й группы. Также нормализовалась рефлекторная активность (плечевой рефлекс, рефлексы бицепса и трицепса). Это обеспечило восстановление чувствительности у пациентов и уменьшение неврологической симптоматики.

Показатели качества жизни (SF-36)

Общее психоэмоциональное состояние пациентов, качество сна, физическая активность и уровень социальной адаптации оценивались по опроснику SF-36. В группе 2 показатели качества жизни улучшились в среднем на 60%, тогда как в группе 1 этот показатель составил около 30%. В частности, значимые положительные изменения отмечены по показателям «Физическая боль», «Жизненная сила» и «Физическая роль».

Таблица: Основные клинические результаты в группах (конец 14-го дня)

Индикаторы	Группа 1 (n=30)	Группа 2 (n=30)	Разница (%)	p-значение
Уменьшение боли по ВАШ	6.8 → 4.4 (35%)	6.7 → 2.0 (70%)	+35%	<0.01
Улучшенный диапазон движения	~20%	~65%	+45%	<0.01
Качество жизни по SF-36	~30% улучшение	~60% улучшение	+30%	<0.05
Уменьшение мышечных спазмов	до 1 градуса	2–3 градуса	—	<0.01
Скорость восстановления (в днях)	В среднем 21 день	В среднем 14 дней	-7 дней	<0.05

Результаты показывают, что сочетание методов физиотерапии с медикаментозной терапией обеспечивает существенные клинические преимущества в облегчении симптомов шейно-лопаточного болевого синдрома. Такой подход позволяет быстрее уменьшить боль, восстановить свободу движений, ускорить социальную и эмоциональную адаптацию пациентов.

Заключение. На основании результатов проведенного научно-практического исследования можно сказать, что применение методов физиотерапии в лечении шейно-лопаточного болевого синдрома (ШЛБС) является высокоэффективным, и такой подход приводит к более быстрому уменьшению клинических симптомов заболевания, восстановлению двигательной активности пациентов и улучшению общего качества жизни. Комплексное лечение, обогащенное физиотерапией, снизило болевой синдром на 70% по ВАШ, тогда как при подходе, ограниченном медикаментозной терапией, этот показатель составил всего 35%. Также физиотерапевтические процедуры ускорили восстановление амплитуды движений в 2 раза, эффективно уменьшили мышечные спазмы и нормализовали рефлекторную активность. Качество жизни, оцененное по критерию SF-36, у пациентов 2-й группы возросло на 60% улучшилось, что значительно превосходило показатели пациентов, получавших только медикаментозное лечение. Также среднее сокращение сроков выздоровления на 7 дней ускорило более быстрое восстановление пациентов с работы и адаптацию к социальной жизни.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение методов физиотерапии в лечении БИХОС с ранней

стадии обеспечивает не только симптоматическое облегчение для пациентов, но и более глубокий реабилитационный эффект. Такой подход позволяет снизить дозировку медикаментов, снизить риск побочных эффектов и ускорить физиологический процесс восстановления здоровья.

Выводы:

1. Физиотерапия является важным компонентом комплексного лечения БИХОС, а высокая клиническая эффективность достигается при ее использовании не в качестве монотерапии, а в сочетании с медикаментозным подходом.

2. Ультразвук, магнитотерапия, электрофорез и лечебная гимнастика быстро купируют болевой синдром, устраняют мышечный спазм и восстанавливают объем движений.

3. Комплексный подход положительно влияет на психологическое состояние, качество сна и социальную активность пациентов, что улучшает качество жизни.

4. Широкое внедрение клинически обоснованных программ физиотерапии позволит повысить эффективность лечения шейно-лопаточного болевого синдрома и улучшить качество реабилитационных услуг в системе здравоохранения.

Таким образом, данное исследование дает научное обоснование необходимости широкого внедрения физиотерапевтических процедур в современные стратегии лечения шейно-лопаточного болевого синдрома и служит для разработки практических рекомендаций.

Список литературы

- Алешина, И. П. (2022). Комплексное лечение шейно-плечевого синдрома с применением физиотерапии. *Русский медицинский журнал*, 30(2), 45–49.
- Холодова, Н. Б., Яковлева, И. М. (2020). *Физиотерапия и неврология*. М.: ГЭОТАР-Медиа.
- Левит, К. (2021). *Мануальная медицина и реабилитация*. Прага: Практик.
- Киснер, К., Колби, Л. А. (2017). *Лечебная физкультура: основы и методики* (6-е изд.). F.A. Davis Company.
- Саркисов, Д. С. (2019). Современные подходы к лечению цервикобрахиалгии. *Неврология и нейрохирургия*, 12(4), 60–65.
- Американская ассоциация физиотерапевтов. (2020). Клинические рекомендации по лечению боли в шее. *Журнал ортопедической и спортивной физиотерапии*, 50(9), 1–32.
- Мазуров, В. А. (2020). *Вертеброгенный болевой синдром*. СПб.: ЭЛБИ.
- Даттон, М. (2016). *Ортопедическое обследование, оценка и вмешательство*. McGraw-Hill Education.
- Жукова, Л. М., & Борисова, О. А. (2021). *Реабилитация при заболеваниях опорно-двигательной системы*. Казань: Медицина.
- Yünel, J. et al. (2003). Упражнения для шеи при лечении хронической боли в шее: рандомизированное исследование. *Журнал реабилитационной медицины*, 35(6), 199–205.
- Al-Muhammad, K. A. (2022). Методы физиотерапии при миофасциальном болезненном синдроме. *Журнал реабилитационной медицины*, 29(1), 25–30.
- Koes, W. W., van Tulder, M. W., & Thomas, S. (2006). Диагностика и лечение боли в пояснице и шейном отделе позвоночника. *BMJ*, 332(7555), 1430–1434.
- Petrushin, A. A. (2021). Применение ультразвуковой терапии и комплексная реабилитация. *Физиотерапия и санаторно-курортное лечение*, 8(3), 40–43.
- Гросс, А. Р. и др. (2015). Манипуляции и мобилизация при механических расстройствах шеи: обзор Кокрейна. *Spine*, 40(3), 133–145.
- Бойцов, С. А. (2018). Электротерапия в восстановительном лечении неврологических пациентов. *Практическая неврология*, 9(6), 50–55.
- Вернон, Х. и Майор, С. (1991). Индекс нетрудоспособности шеи: исследование надежности и валидности. *Журнал манипулятивной и физиологической терапии*, 14(7), 409–415.
- Бутов, Н. А. (2022). Цервикалгия и цервикобрахиалгия: дифференциальный подход к терапии. *Неврологический журнал*, 54(1), 90–95.

18. Бронфорт, Г., Хаас, М., Эванс, Р. Л. и др. (2012). Неинвазивные методы лечения острой и хронической боли в шее. Журнал позвоночника, 12(10), 811–819.
19. Журавлева, Е. А. (2023). Влияние ЛФК на восстановление двигательной функции при остеохондрозе. Наука и здоровье, 10(2), 15–18.
20. Чайлдс, Дж. Д. и др. (2008). Клинические практические рекомендации по лечению боли в шее, связанные с МКФ. Журнал ортопедической и спортивной физиотерапии, 38(9), A1–A34.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000